

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529231>

УДК 53.043

ТРЕХДИАПАЗОННАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА

Ф.Ю. Хабиб Раммах,

магистрант 2 курса, напр. «Радиотехника»

О.В. Терехин,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

Московский Авиационный Институт (МАИ),

г. Москва

Аннотация: В статье представлено моделирование многодиапазонной микрополосковой щелевой антенны для мобильных абонентов сотовой системы связи. Микрополосковая антенна состоит из трех L-образных щелей. Моделирование проводилось в программе CST STUDIO SUITE для диапазонов частот 890...915 МГц, 1920...1980 МГц и 2500...2570 МГц. Для упрощения вычислений размеров антенны была написана вспомогательная программа.

Ключевые слова: мобильный абонент, сотовая связь, микрополосковая щелевая антенна, L-образная щель

THREE-BAND MICROBAND SLIT ANTENNA

F.Yu. Habib Rammah,

2nd year undergraduate Student, ex. "Radio engineering"

O.V. Terekhin,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

Moscow Aviation Institute (MAI),

Moscow city

Annotation: The article presents the modeling of a multi-band slotted microstrip antenna for mobile subscribers of a cellular communication system. The microstrip antenna consists of three L-shaped slots. The simulation was carried out in the CST STUDIO SUITE program for the frequency ranges 890 ... 915 MHz, 1920 ... 1980 MHz and 2500 ... 2570 MHz. A helper program was written to simplify the calculation of antenna dimensions.

Keywords: mobile subscriber, cellular communication, microstrip slot antenna, L-shaped slot

Введение.

Развитие сотовых телекоммуникационных систем повышает требования к антенным системам. Современные аппараты сотовой мобильной связи имеют множество функций, реализация которых предусматривает использование различных диапазонов частот [1-4]. Всё это осложняется высоким уровнем помех и сложной электромагнитной обстановкой, а также влиянием элементов самого мобильного телефона, поэтому проектирование антенной системы для каждого устройства индивидуально и в общем случае представляет перед проектировщиком сложную задачу, в основном решаемую путем электродинамического моделирования [5-7].

Реализация требований по обеспечению частотного диапазона в антенной системе возможно несколькими способами:

- 1) использование широкодиапазонной антенны, после которой установить узкополосные фильтры с высокой добротностью;
- 2) использование нескольких узкополосных антенн;
- 3) использования одной многорезонансной антенны.

К недостаткам первого способа следует отнести высокий уровень входных шумов и неудобство в реализации высокочастотных фильтров. Второй способ находит применение в современных связных системах, однако использование нескольких антенн для разных частотных диапазонов требует ограничено ввиду высокой плотности монтажа. Наиболее перспективным является третий способ, реализация которого возможна с помощью микрополосковых антенн сложной формы.

Прямоугольная микрополосковая щелевая антенна.

Концепция микрополосковых щелевых антенн произошла от щелевых антенн, возбуждаемых микрополосковой линией [8], при этом щелевые антенны могут иметь практически любую форму. Широкое распространение ввиду простоты расчета получили несколько основных форм щелей: прямоугольная, кольцевая, прямоугольная кольцевая и коническая.

Антенна с микрополосковой щелью содержит вырез в плоскости заземления микрополосковой линии, так что щелевая антенна перпендикулярна полосковому проводнику микрополосковой линии.

Поле микрополосковой линии возбуждает щелевую антенну. Для эффективного возбуждения антенны полосковый проводник либо

закорачивают через диэлектрическую подложку на краю щели, либо полосковой проводник замыкается на разомкнутой ступеньке за краем щели.

Щелевая антенна с центральным питанием имеет очень высокую радиационную стойкость, однако для согласования антенны с характеристическим импедансом микрополосковой линии может потребоваться согласующая схема.

Сопrotивление микрополосковой линии можно уменьшить тремя способами:

- 1) питание смещено относительно центра;
- 2) настройка щелевой антенны с помощью шлейфа;
- 3) щелевая антенна запитывается от центра, но имеет наклон как в волноводных щелевых антеннах.

Ниже проведен анализ прямоугольной микрополосковой щелевой антенны для обеспечения одночастотного, двухчастотного и трехчастотного диапазонов частот [9, 10]. Анализ выполнен с помощью программы электродинамического моделирования CST STUDIO SUITE. Оптимизация размеров антенны проводилась по входному сопротивлению, параметру S_{11} и КСВ.

Микрополосковая щелевая антенна для трех диапазонов частот.

Моделирование проводилось для частотных диапазонов сотовой связи 890...915 МГц, 1920...1980 МГц и 2500...2570 МГц. Микрополосковая щелевая антенна спроектирована на подложке из материала FR4 толщиной 1,5 мм с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 4,3$. Геометрия антенны при питании от микрополосковой линии показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Микрополосковая трехчастотная щелевая антенна (рыжий цвет – это ширина микрополосковой линии)

Как видно из рисунка 1, геометрия антенны имеет горизонтальные щели (А) и вертикальные щели (В), имеющие примерно одинаковые размеры: $A = B = 0,25 \lambda_g$, общая длина щели $A + B = 0,5 \lambda_g$, λ_g задается следующим соотношением

$$\lambda_g = \frac{c}{f \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \sqrt{1 + \frac{12h}{w_m}}}}$$

где $c = 3 \cdot 10^8$ м/с – скорость света;

f – частота, Гц;

ϵ_r – диэлектрическая проницаемость подложки;

h – толщина подложки, м;

w_m – ширина микрополосковой линии, м.

Ширина щели S лежит в диапазоне от 0,3 до 2 мм. Ширина микрополосковой линии рассчитана исходя из сопротивления 50 Ом для согласования с коаксиальной линией и составила 3,11 мм. Расстояние от торца микрополосковой линии до центра горизонтальной щели обозначено как L_m , а от дальнего края горизонтальной щели А до центральной оси микрополосковой линии – как r . Данные величины выбираются исходя из соотношений [11]:

– для первой резонансной частоты $L_{m1} = \lambda_{g1} / 5$; $r_1 = \lambda_{g1} / 50$;

- для второй резонансной частоты $Lm_2 = \lambda_{g2} / 10$; $r_2 = \lambda_{g2} / 30$;
- для третьей резонансной частоты $Lm_3 = \lambda_{g3} / 20$; $r_3 = \lambda_{g3} / 30$.

Результаты электродинамического моделирования.

Для упрощения расчетов геометрии антенны была написана вспомогательная программа, основной экран которой приведен на рисунке 2. На основе вычисленных размеров антенны была спроектирована антенна в пакете программ CST STUDIO SUITE. Геометрия антенны приведена на рисунке 3. По результатам моделирования получены данные для коэффициента отражения S_{11} (рис. 4) и КСВ (рис. 5).

Как видно из графиков на рисунке 4, в середине частотных диапазонов S_{11} не превышает уровень -25 дБ, а на границе частотных диапазонов S_{11} не превышает уровень -11 дБ.

Из рисунка 5 следует, что в требуемых частотных диапазонах значение КСВ не превышает 2 дБ, что является хорошим результатом.

Помимо низких значений S_{11} и КСВ, важно иметь всенаправленную диаграмму направленности, по возможности без существенных провалов на всех трех диапазонах частот. Результаты моделирования спроектированной антенны в дальней зоне приведены на рисунке 6. Из них следует, что полученная антенна удовлетворяет всем требованиям и может использоваться в качестве антенны в мобильных системах сотовой связи.

Рисунок 2 – Вспомогательная программа для расчета геометрии антенны

Рисунок 3 – Микрополосковая трехчастотная щелевая антенна

а)

б)

в)

г) Рисунок 4 – Графическая зависимость коэффициента отражения S_{11} от частоты:

а – в диапазоне частот 0,5...3,5 ГГц; б – на центральной частоте 902,5 МГц; в – на центральной частоте 1950 МГц; г – на центральной частоте 2535 МГц

а)

б)

в)

Рисунок 5 – Графическая зависимость КСВ от частоты:

а – в диапазоне частот 0,5...3,5 ГГц; б – на центральной частоте 902,5 МГц; в – на центральной частоте 1950 МГц; г – на центральной частоте 2535 МГц

Рисунок 6 – Диаграмма направленности смоделированной антенны для трех диапазонов частот

Заключение.

Спроектирована трехдиапазонная микрополосковая щелевая антенна с резонансом на центральных частотах 902,5 МГц (2G), 1950 МГц (3G) и 2535 МГц (4G). Полученная антенна имеет хорошее согласование, малое значение КСВ и небольшие размеры. Уменьшение размеров антенны при сохранении приемлемых характеристик возможно путем дальнейшей оптимизации геометрии антенны с применением defected ground structure (DGS).

Список литературы

[1] Денисов Д. Что вы знаете про антенны в вашем смартфоне? 13.02.2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nag.ru/material/37244>. (дата обращения: 27.08.2021).

[2] Fujimoto K. Mobile Antenna Systems Handbook. / K. Fujimoto, J.R. James. // 2nd edition. Artech House. – 2001.

[3] Малогабаритные диапазонные печатные антенны сотовых телефонов. Дисс. ... к.т.н. Буй Као Нинь. – М: МАИ. 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mai.ru/upload/iblock/11a/dissertatsiya-buy-cao-nin-s-rodpisyu.pdf>. (дата обращения: 27.08.2021).

[4] Григорьев А.Д., Джалилов Б.О. Сравнение методов электрической перестройки антенн для сотовых телефонов. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». 2016. [Электронный ресурс]. – URL: https://mwelectronics.etu.ru/assets/files/2016/oral/05_9.pdf. (дата обращения: 27.08.2021).

[5] Моделирование меандровой инвертированной-F антенны – это просто. Wolf5053. 03.05.2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/500202>. (дата обращения: 27.08.2021).

[6] Расчет антенн для сотовых телефонов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberpedia.su/12x938d.html>. (дата обращения: 27.08.2021).

[7] Моделирование антенн сотовых телефонов методом векторных конечных элементов. Дисс. ... к.т.н. Салимов Р.В. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)". 2010. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberpedia.su/12x938d.html>. (дата обращения: 27.08.2021).

[8] Microstrip antenna design handbook. / Garg Ramesh et al. // Artech house. – 2001.

[9] Anantrasirichai N. Slot antenna coupled by microstrip line for dual frequency. / N. Anantrasirichai, P. Rakluea, T. Wakabayachi. // ISITA/NOLTA. – 2002. 635-638 p.

[10] Analysis of Right Angle Microstrip Slot Antenna. / P. Rakluea, K. Janchitrapongve, N. Anantrasirichai, T. Wakabayashi. // In TENCON. – 2005. IEEE Region 10. Conference. 1-5 p.

[11] Rakluea P. A dual band right angle microstrip slot antenna. / P. Rakluea, N. Anantrasirichai. // International Conference on Communications, Circuits and Systems. – IEEE. 2006. Vol. 2.

Bibliography (Transliterated)

[1] Denisov D. What do you know about antennas in your smartphone? 13.02.2020. [Electronic resource]. – URL: <https://nag.ru/material/37244>. (date of access: 27.08.2021).

[2] Fujimoto K. Mobile Antenna Systems Handbook. / K. Fujimoto, J.R. James. // 2nd edition. Artech House. – 2001.

[3] Small-sized range printed antennas for cell phones. Diss. ... Ph.D. Bui Kao Ninh. – M: MAI. 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://mai.ru/upload/iblock/11a/dissertatsiya-buy-kao-nin-s-podpisyu.pdf>. (date of access: 27.08.2021).

[4] Grigoriev A.D., Dzhililov B.O. Comparison of methods for electrical tuning of antennas for cell phones. – SPb.: Saint Petersburg State Electrotechnical University "LETI". 2016. [Electronic resource]. – URL: https://mwelectronics.etu.ru/assets/files/2016/oral/05_9.pdf. (date of access: 27.08.2021).

[5] Modeling an inverted-F meander antenna is easy. Wolf5053. 05/03/2020. [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/500202>. (date of access: 27.08.2021).

[6] Calculation of antennas for cell phones. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberpedia.su/12x938d.html>. (date of access: 27.08.2021).

[7] Simulation of cell phone antennas by vector finite element method. Diss. ... Ph.D. Salimov R.V. – St. Petersburg: St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI named after VI Ulyanov (Lenin)". 2010. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberpedia.su/12x938d.html>. (date of access: 27.08.2021).

[8] Microstrip antenna design handbook. / Garg Ramesh et al. // Artech house. – 2001.

[9] Anantrasirichai N. Slot antenna coupled by microstrip line for dual frequency. / N. Anantrasirichai, P. Rakluea, T. Wakabayashi. // ISITA / NOLTA. – 2002.635-638 p.

[10] Analysis of Right Angle Microstrip Slot Antenna. / P. Rakluea, K. Janchitrapongve, N. Anantrasirichai, T. Wakabayashi. // In TENCON. – 2005. IEEE Region 10. Conference. 1-5 p.

[11] Rakluea P. A dual band right angle microstrip slot antenna. / P. Rakluea, N. Anantrasirichai. // International Conference on Communications, Circuits and Systems. – IEEE. 2006. Vol. 2.

© Ф.Ю. Хабиб Раммах, 2021

Поступила в редакцию 15.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Хабиб Раммах Ф.Ю. Трехдиапазонная микрополосковая щелевая антенна // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 56-66. URL: <https://ip-journal.ru/>